

diminuir a disponibilidade hídrica por meio da intensificação de fenômenos como a seca, que atinge periodicamente a região.

Palavras-chave: Disponibilidade hídrica, Mudanças climáticas, Sensoriamento Remoto, Semiárido, Unidade de conservação.

RESÚMEN

El dióxido de carbono (CO₂) ha sido identificado, a partir de evidencias científicas, como el principal responsable del atrapamiento de la radiación en la atmósfera, contribuyendo significativamente al cambio climático en la Tierra. Este gas proviene principalmente de actividades antrópicas, como la deforestación. Por su parte, los bosques actúan como sumideros de carbono, ayudando en el proceso de eliminación del CO₂ atmosférico mediante su uso en la fotosíntesis y su depósito en el suelo. Por lo tanto, la preservación de los bosques se presenta como una tarea urgente para la humanidad, siendo la creación de unidades de conservación una de las estrategias clave. En este contexto, la reciente creación del Parque Nacional de la Sierra del Teixeira, en el semiárido del estado de Paraíba (Brasil), contribuye a la conservación de una zona estratégica para el mantenimiento del equilibrio ecológico en la región. El objetivo de este estudio fue analizar estimaciones del flujo de CO₂ en el Parque Nacional de la Sierra del Teixeira (PB), ubicado en el bioma Caatinga, y su relación con la disponibilidad hídrica. Para ello, se utilizaron imágenes del satélite Sentinel-2 para calcular los valores del Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI) y del Índice de Secuestro de Carbono Forestal (Flujo de CO₂), durante las estaciones húmeda y seca del año 2024. Se observó que durante la estación húmeda (enero-junio), el NDWI muestra una mayor superficie cubierta por agua en comparación con la estación seca (julio-diciembre), siguiendo el comportamiento del flujo de CO₂, ya que la mayor disponibilidad hídrica incrementa la actividad fotosintética de la vegetación y favorece la captura de CO₂. Así, durante la estación húmeda, la Caatinga actúa como sumidero de carbono, mientras que en la estación seca predominan las emisiones. En consecuencia, la conservación del bosque se impone como una estrategia fundamental para mantener el equilibrio entre la captura y la emisión de este gas, cuyos efectos derivados del cambio climático tienden a reducir la disponibilidad hídrica mediante la intensificación de fenómenos como la sequía, que afecta periódicamente a la región.

Palabras clave: Disponibilidad hídrica, Cambio climático, Teledetección, Región semiárida, Área protegida.

ABSTRACT

Carbon dioxide (CO₂) has been identified, based on scientific evidence, as the primary agent responsible for trapping radiation in the atmosphere, thereby contributing significantly to climate change on Earth. This gas originates primarily from anthropogenic activities, such as deforestation. Forests, in turn, act as carbon sinks, helping to remove CO₂ from the atmosphere by using it during photosynthesis and depositing it in the soil. Therefore, forest

preservation is an urgent task for humanity, with the establishment of protected areas being one of the key strategies. In this context, the recent creation of the Serra do Teixeira National Park in the semi-arid region of Paraíba contributes to the conservation of a strategic area for maintaining ecological balance in the region. This study aimed to analyze CO₂ flux estimates in the Serra do Teixeira National Park (PB), located in the Caatinga biome, and their relationship with water availability. To this end, Sentinel-2 satellite imagery was used to calculate values of the Normalized Difference Water Index (NDWI) and the Forest Carbon Sequestration Index (CO₂ Flux) during the wet and dry seasons of 2024. Results showed that during the wet season (January–June), the NDWI indicated a larger surface area covered by water compared to the dry season (July–December), correlating with CO₂ flux patterns, as increased water availability enhances the vegetation's photosynthetic activity and contributes to CO₂ uptake. Thus, during the wet season, the Caatinga acts as a CO₂ sink, while during the dry season, CO₂ emissions prevail. Consequently, forest conservation emerges as a key strategy for maintaining the balance between carbon uptake and emissions, especially as climate change–induced effects such as drought—which periodically affects the region—tend to reduce water availability.

Keywords: Water availability, Climate change, Remote sensing, Semi-arid region, Protected area.

INTRODUÇÃO

O dióxido de carbono (CO₂) tem sido encarado como o gás com maior contribuição para as mudanças climáticas desde a revolução industrial, iniciada no século XVIII. Isso porque esse gás apresenta uma capacidade de reter calor que se sobressai em relação a outros gases atmosféricos devido à sua abundância e tempo de permanência na atmosfera, especialmente causada por emissões que decorrem de atividades antrópicas, como pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento.

Por sua vez, as florestas possuem uma poderosa capacidade de absorver o CO₂ presente na atmosfera e contribuir para retirar esse gás de lá, visto que a vegetação o utiliza na fotossíntese, produzindo biomassa, e o armazena no solo, diminuindo os desequilíbrios climáticos causados pelo efeito estufa descontrolado (Nogueira Junior, 2023).

Considerando que a relação entre o CO₂ e as mudanças climáticas, sobretudo no que impacta a disponibilidade hídrica, tem sido amplamente estudada e fartamente documentada cientificamente (IPCC, 2023), o monitoramento desse gás se torna fundamental para o traçado de estratégias de controle ambiental e promoção da qualidade ambiental. Isso

por Santos *et al.* (2023). Embora haja particularidades metodológicas, os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram os autores no sentido de afirmar que a disponibilidade hídrica influencia a atividade fotossintética, a qual, por sua vez, altera o fluxo de CO₂ localmente, sendo capturado ou emitido até mesmo ao longo de um dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente cabe ressaltar a importância do sensoriamento remoto para o monitoramento das duas variáveis estudadas neste trabalho, em larga escala espacial e abrangência temporal adequada ao bioma estudado. Essa existência de dados e aplicação das técnicas apresentadas permitiram a observação do comportamento de índices que possibilitam compreender dinâmicas ecossistêmicas, com impacto na vida da população.

No que diz respeito aos resultados produzidos, é importante considerar que a vegetação exerce um papel de destaque sobre o fluxo de CO₂, o qual embora dependa da disponibilidade hídrica para exercê-lo, ao mesmo tempo ajuda a conservar essa disponibilidade, ressaltando a relevância da unidade de conservação. Assim, considera-se que a Caatinga é um sumidouro de CO₂ no período chuvoso e emissor no período seco.

A despeito do NDWI ser um índice consolidado para delimitação de corpos hídricos, outros índices espectrais podem ser utilizados para verificar a relação do fluxo de CO₂ com a umidade presente no solo e na vegetação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e ao IFPB, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação pelo financiamento do projeto por meio da concessão de bolsa de estudos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Decreto nº 11.552, de 5 de junho de 2023. Cria o Parque Nacional da Serra do Teixeira, no Estado da Paraíba. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, Seção 1, p. 14, 6 jun. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2023-2026/2023/Decreto/D11552.htm. Acesso em: 5 ago. 2025.

